

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 7 – JULIO 1997

La prueba penal en el juicio oral

Calificación de Jueces y Magistrados

**Normas sobre cuestiones prejudiciales
comunitarias**

Reivindicación de la estadística judicial

Quien, por el motivo que sea, tenga la necesidad o la curiosidad de manejar datos estadísticos sobre la Justicia española, se encontrará ante sí con un panorama casi desolador. Es verdad que existen algunas fuentes estadísticas a las que acudir. Así, principalmente, las Estadísticas Judiciales del Instituto Nacional de Estadística (cuyo último número publicado –en 1996– es el referido a 1994), la Memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, el Informe del Defensor del Pueblo. No obstante, basta con consultar una sola vez esas fuentes para, aun no siendo experto en estadística, darse cuenta que nuestra situación en este tema es, dicho sea con todos los respetos, tercermundista. En su estupenda obra ¡Ah de la Justicia! Política judicial y economía (Ed. Civitas, Madrid, 1993), Santos PASTOR PRIETO dedica algunas páginas (vid. págs. 59-64) a examinar y evaluar las fuentes de información sobre la Administración de Justicia española. A su juicio, «la información de que dispone la sociedad española sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia es, por lo general, escasa y de baja calidad. La información estadística, más en concreto, es, además, estrecha de miras, dispersa, tardía y costosa. Difícilmente puede entenderse cómo pueden tomar decisiones los operadores jurídicos, y singularmente los responsables de la política jurídica, con una información tan pobre como la existente. Si aun conociéndola resulta difícil cambiar la realidad, ¡cómo ha de ser cuando se desconoce tanto! Seguramente, el problema más importante al que se enfrenta cualquier estudioso de la actividad judicial de nuestro país es la enorme deficiencia de sus estadísticas. Estas incurren con demasiada en errores graves, carecen de continuidad, no son sistemáticas y, sobre todo, carecen de rigor tanto en su fuente originaria como en la elaboración y tratamiento ulteriores». Como señala Santos PASTOR, la confección de la estadística judicial es para las instituciones responsables una obligación-cenicienta. Lo dicho no debe entenderse en demérito de los funcionarios implicados en esta labor (por ejemplo, los Secretarios Judiciales o los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística), de quienes cabe presumir que cumplen con sus respectivas obligaciones con los medios a su alcance. El problema es, como tantas veces, que hasta hoy nadie ha cogido el toro por los cuernos y se ha decidido a implantar una Estadística Judicial a la altura de un país que se encuentra entre los más desarrollados del planeta. El tema no es menor. Sin una estadística judicial adecuada cualquier juicio que se emita sobre la situación de nuestra Justicia –desde sus aspectos más generales hasta los más puntuales– no pasará de ser una especulación basada en la intuición o en experiencias personales, necesariamente parciales por dilatadas que las mismas sean.

El propio Santos PASTOR, en la obra citada, da su opinión acerca de qué criterios deberían guiar la realización de esa nueva Estadística Judicial. Así, la misma debería «responder a la suma de las demandas de información de los distintos usuarios», debería ser «económica en su producción» y permitir su utilización «con un mínimo soporte informático», esto es, con «un soporte físico y operativo pequeño y sencillo, de manejo inmediato por quien nada sabe de informática», y para su elaboración habría que «sumar buena parte de las fuerzas ahora derrochadas en su elaboración». De este modo, la Estadística Judicial «debe contar con la activa colaboración» del Ministerio de Justicia, del Instituto Nacional de Estadística, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, entre otras instituciones. No tengo idea de cuál pueda ser la mejor forma de asignar los recursos en esta materia. Lo que sí sé es que, como persona interesada en los temas relativos a nuestra Justicia, a menudo siento la carencia de datos estadísticos. A veces, cuando se plantean ciertas discusiones, tengo la sensación de que estamos haciendo castillos en el aire, de que magnificamos algunos problemas cuya importancia práctica sospecho que es mínima y que, por el contrario, no centramos la atención en muchos problemas acuciantes. Se me ocurre que, al menos en lo que respecta a la obtención de los datos en la fuente, incluso se podría contar con la colaboración activa de procuradores y abogados. No creo que costara mucho, como se hace en algunos países, que la presentación de cualquier escrito de iniciación de un procedimiento judicial fuera acompañada de un formulario estadístico. En fin, son cosas que a uno se le ocurren. Por lo demás, no siendo en absoluto, como digo, especialista en la materia, pero sí potencial usuario del servicio, me limitaré a ejercer una tradición española, la de exhortar a los poderes públicos a que se pongan manos a la obra sin ejercer otra rancia tradición española, la de la improvisación. Reitero que no se trata de un tema menor.

◀ Ignacio Díez-Picazo Giménez